

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MA'NAVIVY BARKAMOL INSON RUHIDA TARBIYALASHDA XALQ OG'ZAKI IJODINING O'RNI

Abdug'aniyeva Hilola Xamidullo qizi

Namangan viloyati Namangan tumani

12-umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy barkamol inson ruhida tarbiyalashda xalq og'zaki ijodi materiallarining ahamiyati tahliliy fikrlar asosida yoritib berilgan..

Kalit so'zlar: folklor, maqol, topishmoq, ertak, barkamol inson, vatanparvarlik, o'qituvchi mahorati.

O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida jahon hamjamiyati safidan o'rin olishi, mamlakatimizda barcha sohalarning, ayniqsa ta'lim tizimining tubdan isloh qilinishi “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi” va “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunning dunyoga kelishi, Davlat ta'lim standartlarining joriy etilishi muallim va ustozlar zimmasiga yuksak vazifalar yukladi. Yuqorida zikr etilgan davlat hujjatlarining mazmun-mohiyati, asl maqsadi ham yosh avlodni ma'naviy barkamol inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Mamlakatimizda ma'naviy tarbiya, barkamol inson tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Chunki inson jamiyatning tayanchidir. Shaxs kelajak rivojiga keskin ta'sir eta oladi.

Ma'lumki o'zlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlik til orqali namoyon bo'ladi. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili – bu millatning ruhidir.

Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning so'zlari bilan aytganda, “Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on o'yinayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmak millatni ruhini yo'qotmakdur”.

Bizning asrlar osha ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan madaniy va ma'rifiy boyliklarimiz talaygina. Dostonlar, ertaklar, rivoyatlar, hikmatli so'zlar, maqol va matallar va yana xalq og'zaki ijodining ko'plab namunalari ana shular jumlasidandir. Xalqning bu hikmat to'la boyliklarini yosh avlodga singdirishga mustaqillikka erishganimizdan so'ng katta ahamiyat berildi.

Darsliklarda o'quvchilar sevib o'qiydigan xalq og'zaki ijodi asarlariga ham keng o'rin berilgan. Xalq tomonidan yaratilgan og'zaki badiiy adabiyotga folklor deyiladi. “Folklor” atamasi ingliz tilidan “folk”-xalq, “lore”donolik so'zlaridan yasalgan bo'lib, “xalq donoligi”, “xalq donishmandligi” ma'nolarini anglatadi.

Boshlangich sinf “O`qish kitobi “ darslarida turli badiiy va ilmiy ommabop asarlardan hamda xalq og`zaki ijodidan namunalar berilgan. Shoir va yozuvchilarning asarlari bilan birgalikda xalq og`zaki ijodiga mansub asarlar: ertak, maqol, topishmoq, latifa, dostonlar bilan yaqindan tanishadilar. Boshlang`ich sinf o`quvchilari xalq og`zaki ijodi namunalaridan biri bo`lgan ertak bilan tanishadilar. Boshlang`ich sinflarda ertaklarni o`rganishda quyidagicha maqsadlar ko`zda tutiladi: Jumladan, bolalarni barkamol inson ruhida tarbiyalash, ularda Vatanga, jamiyatga muhabbat hissini tarbiyalash; o`quvchilarda ertak materiallarini o`qishga havas uyg`otish; o`quvchilarning o`qish, og`zaki nutq malakalarini rivojlantirish. Shuning uchun boshlang`ich sinflarda ertaklarni o`qish orqali o`quvchilarning umumiy kamolotiga, ularda vatanparvarlik, do`stlik, o`rtoqlik qadriyatlarini shakllantirish, jamoa ichida o`zini boshqarish, mehnatsevarlik, halollik, rostgo`ylik, o`qishga ongli munosabatda bo`lish kabi ijobiy xususiyatlarni tarbiyalashga alohida e`tibor berish lozim. Masalan, “Ilm afzal” ertagida ham bolalarni ilm olishga, ilmning eskirmasligi, chirimasligi, nobud bo`lmasligi haqida va aksincha davlat esa tezda qo`ldan ketishi, hamma ishlarga ham ilm singari yordam bermasligi uqtiriladi. Bundan tshqari darslikda keltirilgan “Davlat”, “Ko`zacha bilan Tulki”, “Ochko`z boy”, “Hiylagarning jazosi”, “Hunarsiz kishi o`limga yaqin”, “Ziyrak uch yigit” kabi xalq ertaklarida ham o`ziga xos xulosalarni uchratamiz.

Boshlang`ich sinf “O`qish kitobi” darsligida berilgan xalq og`zaki ijodiga mansub materiallarni o`qish jarayonida o`quvchilar nafaqat o`zbek xalqining o`lmas ma`naviyat buloqlaridan bahramand bo`ladilar, balki o`zlari ham sevib o`qigan ertak-dostonlardagi qahramonlar kabi vatanparvar, mard, jasur, to`g`riso`z, mehnatsevar, kamtar va mehribon insonlar bo`lib yetishishni orzu qiladilar va ana shunday kishilar haqida tasavvur hosil qiladilar; ezgulikni hayotdagi o`rnini bilib oladilar. Bularning hammasi bola shaxsining shakllanishiga yordam beradi.

Boshlang`ich sinflarda o`rganiladigan xalq og`zaki ijodi janrlaridan biri maqollardir. Maqollar xalq og`zaki ijodining eng ko`p tarqalgan janridir. Maqollar xalqning hayoti, aql-farosati, turmush tajribasi, kurashi, mehnatining badiiy ifodasi sifatida yaratilgan. Maqollar yengil, ravon va jonli tilda yaratilgan bo`lib, ularda xalqning turmush tajribasida tasdiqlangan chuqur ma`noli fikrlar ixcham obrazli qilib beriladi. Shuning uchun ham maqol bir aytishdayoq yodda qoladi. Maqollar o`quvchilar og`zaki nutqini o`stiradi, so`z boyligini orttiradi. Maqollarni o`rganishda og`zaki bayon etish, suhbat, og`zaki va yozma mashq bilan ishlash metodlaridan unumli foydalaniladi. O`qish darslarida o`rganiladigan maqollar biror mavsum yoki ma`lum bir katta mavzu hamda she`r va hikoyalarning mazmunini ochishga qaratiladi. O`quvchilar tomonidan o`zlashtirilgan maqol haqidagi mazkur bilimlar asosida ularda ma`naviy sifatlar tarkib topdiriladi. Bu esa o`quvchilarning aqliy kamoloti va qobiliyatini yanada rivojlantirishga ulkan hissa bo`lib qo`shiladi. Boshlang`ich

sinflarda maqollarni o`rganish orqali o`quvchilar og`zaki nutqini o`stirish bilan bir qatorda ular orqali o`quvchilar ongiga turli insoniy fazilatlarni singdiriladi.

Xalq og`zaki janrlaridan yana biri topishmoqdir. Ularda xalq hayotining barcha qirralari – turmush madaniyati, urf-odatlar va boshqa jihatlari, inson va uni o`rab olgan olam o`xshatishlar, taqqoslashlar, savollar vositasida ifodalanadi. Topishmoq, avvalo, aqlni chiniqtiradigan, ayniqsa bolalarni yoshlikdan mantiqiy fikrlashga undaydigan tarbiya vositasi bo`lsa, ayni paytda ko`ngilochar o`yin ham hisoblanadi. Topishmoqlar kishining tasavvuri va tafakkurini o`stiradi, ayniqsa, bolalarni topog`on bo`lishga, hozirjavoblikka o`rgatadi.

Xalq og`zaki ijodi asarlarining yoshlarimizni ma`naviy yetuk, komil inson qilib tarbiyalashdagi o`rni beqiyos. O`qituvchi xalq og`zaki ijodi materiallarining o`ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilsa, nazariy-ilmiy jihatdan bilimni oshirib borsagina xalq og`zaki ijodi namunalarini ta`lim tarbiya bilan bog`lay oladi.

Boshlang`ich sinf “O`qish kitobi” darsliklaridan o`rin olgan xalq og`zaki ijodi asarlarining har bir janrida ma`lum bir tarbiyaviy jihat o`z aksini topgan bo`ladi. Mana shu jihatlarga e`tibor berish, ularni o`quvchilar ongiga yetkazib berish o`qituvchidan yaxshi mahorat talab etadi. Ko`rinadiki, boshlang`ich sinflarda ertak, doston, maqollarni o`qitishdan maqsad, o`quvchilarning tez, ongli, ifodali va ravon o`qish malakalarini takomillashtiribgina qolmasdan, yana ularda xalq og`zaki ijodi asarlari mazmuni asosida xulosalar chiqarishga, insoniy fazilatlarni shakllantirishga o`rgatish ham hisoblanadi. Xususan, o`quvchilar ertak, doston, maqollar o`qish davomida mehnatsevarlik, kamtarlik, ahillik, vatanparvarlik, ilm olishga intilish, jonli va jonsiz tabiatga muhabbat, o`zidan kichiklarga g`amxo`rlik, kattalarga hurmat, mehr-oqibatlilik va shu kabi boshqa insoniy fazilatlar xususida tushunchaga ega bo`ladilar. Bu turli mavzudagi asarlarni o`qish jarayonida ularning dunyoqarashlari kengayadi, idroklari chuqurlashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida”gi Qonuni // Barkamol avlod – O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: “Sharq” nashriyot- matbaa konsernining Bosh tahririyati, 1998.
2. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsaqov B., Safarov O. O`zbek xalq og`zaki poetik ijodi. –T.: O`qituvchi, 1990.
3. Jabborov Sh. Xalq og`zaki ijodidan foydalanish// Boshlang`ich ta`lim, 2011, 2-son, 28-29- betlar.
4. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor. –T.: O`zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg`armasi nashriyoti, 2006.
5. Matchonov S., Shojalilov A. va boshqalar. O`qish kitobi. 4-sinf uchun darslik. –T.: “Yangiyo`l Poligrah servise”, 2017.